

EMETIMET E KARBONIT DHE ENERGJIA NË VENDET E OECD - NJË ANALIZË DINAMIKE KAUZALE

Doc. Dr. Valbona KARAPICI¹ Prof. Asoc. Dr. Arseno GJIPALI²

Abstract

The global energy system faces a dual challenge: the need for more energy and less carbon. On one side, higher living standards drive increases in energy demand, partly offset by substantial gains in energy intensity (BP, 2019). On the other side, actions to reduce carbon emissions are at the core of international concerns about climate change. The increased presence of carbon dioxide influences the global climate system in potentially dramatic and irreversible ways (Trebilcock, 2014). The issue is surrounded by a lot of uncertainties regarding the causes and effects and the extent of these effects, but also uncertainties on political behavior and commitments of all the included actors. Although the disputes regarding “contribution” to CO₂ emission levels and arguments on how to distribute the burden for reducing atmosphere pollution all the countries share the same potential devastating consequences if no measures are taken.

The objective of this paper involves investigating the causal effects of energy consumption and production of GDP on the Emissions level, for the OECD countries, in both the short-run and long-run. We extend the analysis to observe the causal cointegration between renewable energy generation and carbon emission associated with energy production. Although a vast literature on the subject exists, we show that our analysis comprises a considerable number of countries and for a longer study period.

1. Hyrje

Sistemi global i energjisë përballet me një sfidë të dyfishtë: nevojën për më shumë energji dhe më pak karbon. Nga njëra anë, standardet më të larta të jetesës nxisin rritje të kërkesës për energji, pjesërisht e kompensuar nga fitimet e konsiderueshme në intensitetin e energjisë (BP, 2019). Nga ana tjetër, veprimet për të reduktuar emetimet e karbonit janë në thelb të shqetësimeve ndërkombëtare për ndryshimin e klimës. Prania e shtuar e dioksidit të karbonit ndikon në sistemin klimatik global në mënyra potencialisht dramatike dhe të pakthyeshme (Trebilcock, 2014). Çështja është e rrethuar nga shumë paqartësi lidhur me shkaqet dhe pasojat dhe shtrirjen e këtyre efekteve, por edhe paqartësi në sjelljen politike dhe angazhimet e të gjithë aktorëve të përfshirë. Megjithëse mosmarrëveshjet në lidhje me "kontributin" në nivelet e emetimit të CO₂ dhe argumentet se si të shpërndahet barra për reduktimin e ndotjes së atmosferës, të gjitha vendet ndajnë të njëjtat pasoja të mundshme shkatërruese nëse nuk merren masa.

Ka një kërkim thelbësor në një përpjekje për të përcaktuar sasinë se çfarë dhe sa elementë të ndryshëm që rrjedhin nga aktiviteti njerëzor ndikojnë në mjedis dhe

reagimin ndaj këtyre elementeve. Për shembull, Bolaños et al. (2020) zbulon se disa

¹ valbona.karapici@unitir.edu.al

² agjipali@uwinnipeg.ca

komponentë të komunitetit të krijesave të vogla detare që janë pjesë kyçe e oqeaneve, deteve dhe ekosistemeve të pellgut të ujërave të ëmbla ndihmojnë në thithjen e CO₂, megjithëse kapaciteti i tyre për ta bërë këtë në Atlantikun e Veriut ishte mbivlerësuar. Një studim tjetër nga shkencat paralajmëron se prodhimi i naftës dhe gazit janë edhe më përgjegjës për ngrohjen globale sesa mendohej (Hmiel et al., 2020). Këto gjetje të reja mund të zbulojnë rezultate aktuale më të sakta se më parë, ose ndoshta të tërheqin vëmendjen te reflektimi natyror i shterimit të biomasës, një çështje e trajtuar gjerësisht në Conrad dhe Clark (1987).

Meqenëse caktimi i të drejtave pronësore mbi një pronë të përbashkët ndërkombëtare siç është atmosfera është praktikisht e pamundur, ajo që njerëzimi po përjeton nuk mund të jetë më pak se një tragjedi e përbashkët. Dështimi për të pranuar përgjegjësinë dhe reagimin ndaj veprimeve është në disavantazh për të gjithë. Në këtë kontekst, Rissman et al. (2020) ofrojnë një vlerësim të ndërhyrjeve teknike dhe të politikave, si në anën e ofertës ashtu edhe në atë të kërkesës, të cilat të përdorura së bashku mund të arrijnë zero neto emetime industriale deri në 2050-2070. Nga ana e kërkesës, konsumi i energjisë identifikohet si një nga faktorët për ndërhyrje dhe nga ana e ofertës vlerësohen teknikat e eficientës së energjisë.

Objekivi i këtij punimi përfshin hetimin e efekteve shkakësore të konsumit të energjisë dhe prodhimit të PBB-së në nivelin e emetimeve, për vendet e OECD, si në afat të shkurtër ashtu edhe në afatgjatë. Ne e zgjerojmë analizën për të vëzhguar bashkëintegrimin shkakësor midis prodhimit të energjisë së rinovueshme dhe emetimit të karbonit të lidhur me prodhimin e energjisë. Megjithëse ekziston një literaturë e gjerë mbi këtë temë, ne tregojmë se analiza jonë përfshin një numër të konsiderueshëm vendesh dhe për një periudhë më të gjatë studimi.

Punimi është i organizuar në pesë seksione. E dyta ofron një rishikim të literaturës mbi marrëdhënien midis rritjes ekonomike, energjisë dhe emetimeve të karbonit. Seksioni i tretë përshkruan metodologjinë që do të zhvillohet dhe të dhënat e përdorura. Pjesa e katërt paraqet gjetjet empirike së bashku me një diskutim mbi to. Seksioni i pestë përfundon, duke ofruar implikime të politikave.

Rishikim i literaturës

Përafërsisht një dekadë pas fillimit të këtij shekulli, qoftë për shkak të rritjes së ndërgjegjësimit ose përmirësimit të disponueshmërisë së të dhënave dhe teknikave të matjes, një subjekt i kërkimit gjeti rrugën në ekonominë e burimeve, me fokus në konvergjencën shkakësore të emetimit të karbonit me treguesit makroekonomikë, veçanërisht energjinë, konsumi. Literatura është zhvilluar kryesisht për ekonominë në zhvillim dhe ato në zhvillim, pa përjashtuar ekonominë më të zhvilluar. Arsyja është se vendet janë sfiduar gjithnjë e më shumë për të përmbushur kërkesën e tyre në rritje për energji duke prodhuar më shumë, ndërsa në të njëjtën kohë përballen me çështjen e emetimeve të gazeve serrë (GHG).

Literatura empirike në këtë fushë ka synuar përcaktimin e sasive të elasticitetit të konsumit dhe të gjenerimit të suksesit ndaj niveleve të emetimit të karbonit, të gjithë shkaktarëve të konsumit të familjes ekonomike. Ata përdorin një panel të madh të

hetuara sipas propozimeve ekonometrike që lejojnë vetitë dinamike të përfshira. Gjetjet janë të lidhura dhe ato lidhur me burimet e ndryshme të konsideruara, grup vendesh, por më shumë, me kohë në vëzhgim e cila siç konkludojmë në seksionin 4 (dhe lidhur me figurën A1.2) besohet të jetë një jetë e rëndësishme. këto lloje të dallimeve të ndryshme shkakësore, çështje për ekonomitë e krijuara.

Apergis jep disa kontribute si në Apergis et al. (2010) me 19 vende të ndryshme të zhvillimit dhe në zhvillim për periudhën 1984-2007, Apergis dhe Payne (2010) për 13 vende të Euroazisë (CIS) gjatë 1992-2007, Apergis dhe Payne (2011a) për 16 në ekonomi (2011a) 1990- , Apergis dhe Payne (2011b) për 6 ekonomi të Amerikës Qendrore (1980-2006), Apergis dhe Payne (2012) për një grup të madh prej 80 vjetësh 1990-2007. Në të gjitha këto, nuk janë të dukshmet homogjeniteti ose heterogjeniteti relativ i ekonomive të panelit, përfundimi i energjisë është i përgjithshëm se si është ajo që rinovueshme dhe jo të rinovueshme) bashkëintegrohen me PBB-në, por më e rëndësishme me emetimet e GS.

Duke qenë emetuesi më i madh në botë i gazeve serrë, ka mjaft studime që fokusohen në lidhjen shkakësore të Kinës të emetimit të CO₂, konsumit të energjisë (shpesh i shkëputur nga nafta dhe qymyri) dhe rritja ekonomike që përfshin seri kohore prej 30 deri në 54 vjet vëzhgimesh. Chang, 2010; Jalil dhe Feridun, 2011; Zhang dhe Cheng, 2009). Ata të gjithë gjejnë shkakësi afatgjatë të dyanshme midis PBB-së dhe konsumit të energjisë, si dhe këtij të fundit dhe emetimeve të GS. E njëjta gjë konfirmohet nga Wang et al. (2011) vlerësimi i panelit të 28 provincave kineze, dhe gjithashtu kur analizohet në mënyrë krahasuese së bashku me Indinë. Të dyja këto vende janë zhvilluar me shpejtësi, duke qenë përgjegjëse për një përqindje më të lartë në rritje të emetimeve të GHG (Rissman et al., 2020).

Govindaraju dhe Tang (2013) dhe Jayanthakumaran et al. (2012) megjithatë zbulojnë se lidhja shkakësore midis variablove të diskutuar më sipër për Indinë nuk është aq e fortë sa në Kinë. Kjo mund t'i atribuohet përzjerjes energjetike të dominuar nga qymyri në Kinë (Fan dhe Xia, 2012; Sinton dhe Fridley, 2000) kundër konsumatorëve të ulët të energjisë të një numri të madh mikro-ndërmarrjesh në Indi, Jayanthakumaran et al. (2012). Me një shkakësi të njëanshme nga konsumi i energjisë elektrike në rritjen ekonomike të konfirmuar në Shiu dhe Lam (2004), ulja e emetimeve të CO₂ mund të pengojë në një farë mase rritjen ekonomike të Kinës (Wang et al., 2011) nëse vendi dështon të përmbushë alternativa efikase për energji.

Studimet kushtuar (nëntë) vendeve të reja të industrializuara (Hossain, 2011 për 1971-2007) dhe (katërmbëdhjetë) vendeve MENA (Omri, 2013 për 1990-2011) gjithashtu gjejnë një shkak afatgjatë midis konsumit të energjisë, rritjes ekonomike dhe emetimeve të karbonit. Kasman dhe Duman (2015) vëzhgojnë fenomenin e bashkëintegritit për anëtarët e rinj të BE-së gjatë viteve 1992-2010, duke zbuluar një lidhje afatshkurtër vetëm të njëanshme, por afatgjatë nga konsumi i energjisë, hapja tregtare dhe urbanizimi me emetimet e CO₂. Studime të tjera fokusohen në seritë e kohës së një vendi, duke konfirmuar shkakshmërinë e fortë të dyanshme ndërmjet të ardhurave, konsumit të energjisë dhe emetimeve në Brazil gjatë viteve 1980-2007 (Pao

dhe Tsai, 2011) dhe lidhjen shkakësore afatgjatë nga konsumi i energjisë për frymë, ardhurat reale, hapja dhe zhvillimi financiar ndaj emetimeve të karbonit për frymë në Turqi gjatë viteve 1960-2007 (Ozturk dhe Aravci, 2013).

Menegaki (2011) zbulon një marrëdhënie afatgjatë midis PBB-së, konsumit të energjisë së rinovueshme, emetimeve të CO₂ dhe gjithashtu punësimit për 27 vende evropiane gjatë viteve 1997-2007. Megjithatë, modeli i korigjimit të gabimeve të panelit të saj nuk konfirmon shkakësinë afatshkurtër ose afatgjatë nga konsumi i energjisë së rinovueshme në rritjen ekonomike, por ofron dëshmi të shkakësisë midis emetimeve të gazeve serrë dhe rritjes. Në këtë punim, ne kontribuojmë në shtimin e një hetimi mbi marrëdhëniet e treguesve të diskutuar më sipër për vendet e OECD-së për një hark kohor të gjatë prej gati gjysmë shekulli.

Pas grumbullimit të njohurive nga literatura empirike e zhvilluar mbi lidhjet ndërmjet emetimeve të karbonit, treguesve makroekonomikë dhe të energjisë, seksioni në vijim shpjegon në detaje metodologjinë e kryer më tej në këtë analizë punimi.

Të dhënat dhe Metodologjia

3.1 Metodologjia

Ne ndjekim metodologjinë e literaturës së diskutuar më sipër që nxjerr në pah marrëdhënien e rastësishme midis rritjes ekonomike dhe konsumit të energjisë nga njëra anë dhe emetimeve të CO₂ dhe konsumit të energjisë nga ana tjetër, si dhe gjenerimit të CO₂ dhe energjisë së rinovueshme. Marrëdhëniet shkakësore afatgjata dhe afatshkurtra mund të vlerësohen duke përdorur një model të korigjimit të gabimeve të panelit (ECM). Duke pasur parasysh që një ECM përfshin vonesa të variablave të varur, ai kërkon një model paneli dinamik. Prandaj, vlerësohet një model paneli dinamik duke përdorur grupin mesatar të bashkuar (PMG) dhe grupin mesatar (MG), të cilat lejojnë panele dinamike jo-stacionare me koeficientë heterogjenë.

Për çdo vend, një marrëdhënie lineare midis logaritmit natyror të emetimeve të GS dhe logaritmit të energjisë (si dhe energjisë dhe GDP) jepet:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_{1i} \text{En}_{it} + u_{it}$$

(1)

ku $i = 1, \dots, 24$ përcakton shtetin dhe $t = 1970, \dots, 2018$ përcakton periudhen kohore, dhe u është termi i gabimit të pakorreluar serial me mesataren zero.

Variabli En përfaqëson energjinë e konsumuar, ose energjinë e rinovueshme në specifikimet e tjera të modelit.

Këtu Y përfaqëson PBB, por do të përfaqësojë gjithashtu nivelin e emetimit të karbonit në modelin e specifikimit të marrëdhënies CO₂ dhe energjisë. Vlerësimi i ekuacionit (1) do të sigurojë vlerësime të elasticiteteve afatgjatë, siç parashtrohet në ekuacionet (4a) dhe (4b).

Së pari, merren parasysh testet e rrënjës njësi për të përcaktuar vetitë stacionare të serive kohore të variablave të ekzaminuar. Forma e përgjithshme e modelit të konsideruar për testimin e rrënjës së njësisë është si më poshtë:

$$y_{it} = \alpha_i + \delta t + u_{it} \quad t = 1, \dots, 49; \quad i = 1, \dots, 24 \quad (2)$$

$$\begin{aligned}
 &uy_{it} = \rho u_{i,t-1} + \varepsilon_{it} && \varepsilon_{it} \sim [0, \sigma_t^2 \sigma_g^2(i)] \\
 \rightarrow y_{it} &= (1-\rho)\alpha_i + (1-\rho)\delta t + \rho y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} && \gamma \rho < 1 \\
 \text{Ose } y_{it} &= y_{i,t-1} + \delta + \varepsilon_{it} && \varepsilon_{it} \sim [0, \sigma_t^2 \sigma_g^2(i)] \quad \rho=1
 \end{aligned}$$

Kjo do të thotë se konsiderohet mundësia e një modeli autoregresiv me një efekt fiks ose një ecje e rastësishme me drift. Testet e rrënjës njësi zakonisht ndryshojnë në disa dimensione: shkalla në të cilën ato lejojnë heterogjenitetin midis vendeve; korrelacioni serial, heteroskedasticiteti dhe qëndrueshmëria ndaj jonormalitetit ndër të tjera (Hall dhe Mairesse, 2002). Duke marrë parasysh këto dimensione të ndryshme, në këtë punim, janë kryer katër teste për të hetuar për vetitë stokastike të të dhënave të panelit të përdorur. Këto janë testet Levin-Lin-Chu (LLC), Harris Tzavalis (HT), Breitung dhe Hadri LM, testet. Të gjitha këto teste, përveç të fundit, bëjnë supozimin thjeshtues që të gjitha panelet ndajnë të njëjtin parametër autoregresiv në mënyrë që $\rho_i = \rho$ për të gjithë i dhe kërkojnë panele të balancuara në mënyrë që $T_i = T$ për të gjithë i .

Testi LLC supozon një parametër të përbashkët autoregresiv për të gjitha panelet, duke mos lejuar mundësinë që variabla e disa vendeve të përmbajë rrënjë njësi ndërsa variabla e vendeve të tjera jo. Kjo do të thotë se koeficienti autoregresiv për variablin e varur me vonesë është homogjen në të gjitha grupet e paneleve ndërsa proceset individuale janë të pavarura në mënyrë të kryqëzuar. Duke pasur parasysh këtë kufizim, ne përdorim gjithashtu testin HT, i cili është krijuar për rastet kur N është relativisht i madh. Testi HT nuk lejon që varianca e shqetësimeve të jetë e ndryshme për secilën njësi. Ai bazohet në variablin dummy të katrorëve më të vegjël të rregulluar nga paragjykimi (LSDV) ose brenda vlerësimit dhe për këtë arsye lejon jonormalitet, por jo heteroskedasticitet (Hall dhe Mairesse, 2002).

Statistikat e testit Breitung shfaqin fuqi më të lartë se LLC dhe HT në kushte të caktuara dhe ka fuqi të mirë edhe me grupe të dhënash të vogla ($N=25$, $T=25$) dhe fuqia mund të rritet me T më të madh (STATA, 2020). Të tre testet e mësipërme kryhen nën hipotezën zero të një rrënjë njësi, d.m.th që yit është jostacionare. Testi LM i Hadri (2000) përdor të dhënat e panelit për të testuar hipotezën zero se të dhënat janë të palëvizshme kundrejt alternativës që të paktën një panel përmban një rrënjë njësi, duke lejuar gjithashtu gabime heterogjene nëpër seksione tërthore. Testi është projektuar për rastet me T të madh dhe N të moderuar.

Së dyti, ne kryejmë gjithashtu testin e kointegrimit, i cili megjithatë mund të konstatohet nëse koeficientët afatgjatë dhe termi i korigjimit të gabimit (ECT) janë statistikisht domethënës. Gjetjet e bashkëintegritit ndërmjet një grupi variablash nënkupton se ekziston shkaktësia, në kuptimin Granger, në të paktën një drejtim. Siguron që ekziston një mekanizëm korigjimi i gabimit (i kuantifikuar në ECT) me të cilin ndryshimet në variablin e varur modelohen si funksion i nivelit të disekuilibrit në marrëdhënien kointegruese dhe ndryshimeve në variablat e tjerë shpjegues.

Termi i korigjimit të gabimit (ECT) është vlera e përshtatur nga ekuacioni (1):

$$ECT_{it} = Y_{it} - \hat{\beta}_{0i} - \hat{\beta}_{1i} E n_{it} \quad (3)$$

Së treti, ne përdorim testin Hausman për të përcaktuar vlerësuesin më efikas. Hipoteza zero e homogjenitetit përmes këtij testi bazohet në krahasimin midis vlerësuesve të Grupit Mesatar (MG) dhe Grupit Mesatar të Përbashkuar (PMG). Vlerësuesi PMG i kufizon koeficientët afatgjatë që të jenë homogjenë midis vendeve dhe lejon që vetëm koeficientët afatshkurtër të ndryshojnë (Pesaran et al., 1999). Kjo është veçanërisht e dobishme në këtë rast studimi kur duke qenë se vendet e vëzhguara i përkasin të njëjtit grupim (OECD) me agjendë të ngjashme afatgjatë të mirëqenies, ka arsye për të pritur që marrëdhënia afatgjatë e ekuilibrit midis variablave është e ngjashme në të gjithë vendet. ose, të paktën, një nëngrup i tyre, ndërkohë që heterogjeniteti ndërmjet tyre mund të lejojë dallime në afat të shkurtër. Kërkesat për vlefshmërinë, konsistencën dhe efikasitetin e kësaj metodologjie janë që termi i korrigjimit të gabimit të jetë negativ dhe jo më i ulët se (-2) në mënyrë që të ekzistojë lidhja afatgjatë midis variablave me interes. Teknika MG nga ana tjetër, kërkon vlerësimin e regresioneve të veçanta për çdo vend dhe mesataren e koeficientëve, duke i llogaritur ato si mesatare të papeshuara të koeficientëve të vlerësuar për vendet individuale (Blackburne dhe Frank, 2007). Ai lejon që të gjithë koeficientët të ndryshojnë dhe të jenë heterogjenë në periudhën afatgjatë dhe afatshkurtër. Kushti i domosdoshëm për qëndrueshmërinë dhe vlefshmërinë e kësaj qasjeje është që të ketë një dimension mjaft të madh të serive kohore të të dhënave me një dimension ndër-vendor relativisht të madh (për të përfshirë rreth 20 deri në 30 vende). Grupi ynë i të dhënave plotëson këto kushte të madhësisë.

Ekuacionet që do të vlerësohen ose përmes teknikës MG ose PMG mund të shkruhen si më poshtë (ku j përfaqëson gjatësinë e vonesës së variablave):

$$\Delta Y_{it} = c_{1i} + \sum_{j=1}^h \gamma_{1j} \Delta Y_{it-j} + \sum_{j=1}^h \gamma_{2j} \Delta En_{it-j} + \gamma_3 ECT_{it-1} + u_{it} \quad (4a)$$

$$\Delta En_{it} = c_{2i} + \sum_{j=1}^h \gamma_{4j} \Delta Y_{it-j} + \sum_{j=1}^h \gamma_{5j} \Delta En_{it-j} + \gamma_6 ECT_{it-1} + \xi_{it} \quad (4b)$$

Më poshtë po paraqesim të dhënat për vlerësimin e këtyre ekuacioneve dhe vijojmë me rezultatet empirike në seksionin 4.

3.2 Të dhënat

Ne përdorim një bazë të dhënash të gjerë të prodhuar nga grupi BP. Është rishikimi statistikor i BP-së i vitit 2019, që përmban të dhëna për konsumin dhe gjenerimin e Energjisë Primare në total dhe me lëndë djegëse, si dhe Emetimet e Dioksidit të Karbonit në milionë tonë dioksid karboni, nga viti 1965 deri në vitin 2018. Siç shpjegohet në bazës së të dhënave, emetimet e karbonit pasqyrojnë vetëm ato nëpërmjet konsumit të naftës, gazit dhe qymyrit për aktivitete të lidhura me djegjen, duke mos lejuar burime të tjera të emetimeve të karbonit ose emetimet e gazeve të tjera serrë. Përdorimi i një burimi me standarde unike të të dhënave për një listë të gjatë vendesh lejon krahasimin dhe efikasitetin e analizave empirike. Ne ndërtojmë një panel prej 24 vendeve të OECD-së që kanë qenë anëtare të organizatës para vitit 1970

(me përjashtim të Australisë dhe Zelandës së Re që u bashkuan në 1971 dhe 1973) me arsyetimin se ato ndjekin trajektore homogjene drejt zhvillimit ekonomik, që rrjedh nga qëllimi i organizatës për të promovojë mirëqenien ekonomike të anëtarëve të saj. Lista e plotë e vendeve të studiuara është si më poshtë: Australia, Austria, Belgjika, Kanadaja, Danimarka, Finlanda, Franca, Gjermania, Greqia, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Luksemburgu, Holanda, Zelanda e Re, Norvegjia, Portugalia, Spanja, Suedia, Zvicër, Turqi, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu formohet një panel i balancuar për një periudhë 49 vjeçare (nga 1970 deri në 2018), duke llogaritur gjithsej 1176 vëzhgime. Të dhënat e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) janë nga baza e të dhënave të treguesve makroekonomikë të FAO (2020), të rregulluara nga PPP në 2015 USD.

Tabela 1 jep statistikën përmbledhëse. Konsumi i energjisë shprehet në milion ton ekuivalent naftë. Energjia e rinovueshme përfshin gjenerimin bruto nga burimet e rinovueshme, duke përfshirë erën, gjeotermale, diellore, biomasën dhe mbetjet, si dhe prodhimin primar hidroelektrik, pa llogaritur furnizimin ndërkufitar me energji elektrike. Ajo matet në gigavat orë. Vlen të përmendet se në mesin e vendeve të OECD-së, Danimarka nuk prodhon energji nga hidrocentralet dhe vetëm në vitin 1987 ka filluar të prodhojë energji duke përdorur burime të tjera të rinovueshme. Figura A1.1 në shtojcat është tregues i një rritjeje në prodhimin e energjisë nga burimet e llojit të rinovueshëm, veçanërisht hidro në vendet jo OECD dhe burime të tjera të rinovueshme në vendet e OECD.

Siç pritej në lidhje me madhësinë e vendit për sa i përket popullsisë, më i vogli vend shfaq edhe vlerat minimale në tre variabla me interes, dhe ato i përkasin fillimit të periudhës së studimit (1970). Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga ana tjetër përfaqësohen me vlerat më të larta, megjithëse konsumi i energjisë dhe emetimi i karbonit është më i lartë në vitin 2007 dhe jo në vitin e fundit të vëzhgimeve.

Tabela 1. Statistikat përshkruese të variablave

Variable	Mean	S D	Min	Max
Konsumi i energjisë	179.39	399.47	0.829 (Iceland)	2314.17 (USA, '07)
PBB	1198119	25042066	3611 (Iceland)	19517324 (USA, '18)
CO2	437.21	1014.95	1.528 (Iceland)	5861.1 (USA, '07)
Energji Rinovueshme	e 59878.73	98250	0 (Denmark)	747230.7 (USA, '18)

Në të vërtetë, niveli i emetimeve të karbonit të raportuar nga baza e të dhënave BP është rritur me të paktën tre herë që nga viti 1965, por vetëm me 1,6 herë për vendet e OECD. Ka pasur një tendencë të ngadaltë në rritje, e karakterizuar edhe me rënie të shkurtra. Siç mund të vërehet në Figurën A1.2 në Shtojcat, rënie të mprehta të emetimeve të karbonit kanë ndodhur në fillim të viteve 1980 dhe në prag të vitit 2008. Të dy momentet përshkruhen nga recesionet ekonomike. Kjo mund të varet nga lidhja

midis rritjes ekonomike dhe ndotjes së prodhuar nga aktiviteti ekonomik i karburantit. Ndërsa vendet e OECD-së dikur ishin përgjegjëse duke siguruar pothuajse 70 përqind të emetimeve totale (të lidhura me energjinë) në 1965, pjesa u ul pas vitit 2000 në rreth 50 përqind, duke arritur pothuajse 36 përqind të totalit të emetimeve të karbonit (të lidhura me energjinë) në 2018. Kjo mund të jetë një shenjë e përgjegjësive në rritje të vendeve që ndajnë një agjendë të ngjashme të zhvillimit të mirëqenies (OECD), në lidhje me atmosferën si një pronë e përbashkët ndërkombëtare.

4. Vlerësimi empirik dhe rezultatet

Siç parashikohet në seksionin 3.1, ne hetojmë vetitë stokastike të të dhënave të panelit dinamik të përfshirë në këtë studim përmes analizës së korrelacionit dhe testeve të rrënjës njësi, duke kryer testin LLC, HT, Breitung dhe Hadri. Variablat u transformuan në vlera logaritmike natyrore përpara analizës. Vërejmë se nuk e hedhim poshtë hipotezën zero, kështu që panelet përmbajnë rrënjë njësi në formën e nivelit të variablave (logaritmi natyror). Kjo hipotezë refuzohet për diferencën e parë të të gjithë variablave të ekzaminuar për karakteristikën stacionare, sipas tre testeve të para. Megjithatë, testi hadri me hipotezën zero se të gjitha panelet janë të palëvizshme sugjeron që të paktën disa panele ende mund të përmbajnë rrënjë njësi në ndryshimin e tyre të parë. Përveç gjenerimit të energjisë së rinovueshme që është $I(1)$, të gjitha seritë e tjera të paneleve shfaqin karakteristikën e palëvizshme në ndryshimin e dytë, dhe kështu janë të integruara për të renditur dy.

Testi i kointegrimit zbatohet në hapin tjetër. Testi Pedroni sugjeron se ekziston një bashkëintegrim afatgjatë midis serive të paneleve. Në thelb, bashkëintegrimi (ose në përgjithësi një marrëdhënie afatgjatë) do të paraqitet nga rëndësia e përbashkët e ekuacionit të niveleve. Për shkak se vlera prob është më e madhe se 0.05 (vlera kritike), hipoteza zero e homogjenitetit nuk mund të refuzohet dhe kështu, vlerësuesi PMG mbështetet në shumicën e rezultateve të raportuara më poshtë, nga ekuacionet (4a) dhe (4b) vlerësimet e regresionit. Shpjegimet e mëposhtme lidhen me vëzhgimet empirike të lidhjeve shkakësore midis PBB-së dhe konsumit të energjisë, emetimit të karbonit dhe konsumit të energjisë, si dhe GDP-së, dhe më e rëndësishmja emetimeve të karbonit dhe prodhimit të energjisë së rinovueshme.

Për sa i përket marrëdhënies ndërmjet PBB-së dhe konsumit të energjisë, konstatohet se e para nuk ndikon tek e dyta. Për më tepër, vlera ECT, që do të thotë termi i korrigjimit të gabimit të kointegrimit (ndonëse domethënës, por pozitiv) tregon se ne nuk mund të refuzojmë as nulën e mungesës së shkakësisë nga konsumi i energjisë ndaj PBB-së, duke nënkuptuar mungesën e kointegrimit në ekuacionin afatgjatë. Asnjë kauzalitet afatshkurtër nuk është konfirmuar, duke pasur parasysh vlerat negative pozitive ose jo të rëndësishme të ECT. (TKE duhet të jetë negative që shkakësia të konfirmohet.) Megjithatë, nga rezultatet e koeficientit mund të konkludohet se konsumi i energjisë ndikon ndjeshëm në GDP pozitivisht për të gjithë panelin. E njëjta gjë vlen edhe për secilin vend veç e veç (16 prej tyre), me përjashtim të Australisë, Austrisë, Islandës, Irlandës, Holandës, Norvegjisë, Zvicrës dhe Zelandës së Re (Shtojca 2).

Provat empirike të literaturës mbi bashkëintegrimin ndërmjet konsumit të energjisë dhe rritjes ekonomike janë të përziera. Për shembull, Tang et al. (2013) gjen prova të shkakësisë së dyanshme midis konsumit të energjisë elektrike dhe rritjes ekonomike në periudhën afatshkurtër dhe afatgjatë, duke sugjeruar se energjia është një burim i rëndësishëm i rritjes ekonomike në Portugali. Po ashtu edhe Belke et al. (2011) për 25 vende të OECD-së, për periudhën 1981-2007, e cila në të vërtetë është një periudhë e një tendence të qetë në variablat agregatë, siç e shpjegojmë më poshtë. Në një përzjerje të 18 ekonomive në zhvillim nga kontinente të ndryshme gjatë viteve 1994-2003, Sadorsky (2009) tregon vlerësime të kointegrimit që rritja e të ardhurave reale për frymë kanë një ndikim pozitiv dhe statistikisht të rëndësishëm në konsumin e energjisë së rinovueshme për frymë. Në vend të kësaj, Tugcu et al. (2012) për ekonomitë e G7 gjatë viteve 1980-2009 gjeni prova të përziera të marrëdhënieve shkakësore midis konsumit të energjisë së pa rinovueshme dhe të rinovueshme dhe rritjes ekonomike (d.m.th. jo të mbajtura për të gjitha vendet), në disa vende që mungon shkakësia-Causality.

Ne konstatojmë se PBB nuk shkakton ndotje në modelin tonë të kointegrimit. Më tej, as hipoteza se konsumi i energjisë konvergjon me emetimin e CO₂ në periudhën afatgjatë dhe afatshkurtër nuk mund të mbështetet nga koeficienti ECT (Shtojca 3). Edhe pse e rëndësishme, vlera pozitive ECT mund të jetë një tregues i ndryshimeve strukturore. Siç u përmend më herët në seksionin 3.1 dhe figurën A1.2, emetimet e karbonit (dhe variablat e tjerë të përgjithshëm) në vendet e OECD nuk janë rritur pa probleme gjatë gjithë hapësirës kohore të analizuar, madje ato kanë rënë në dy periudha. Ky fenomen kërkon që seria e paneleve të kontrollohet për thyerje strukturore përmes një testi Chow. Tre periudha mund të identifikoheshin qartë në lidhje me ngjarjet makroekonomike globale (dhe sipas trendit të vlerave dhe shifrave), njëra para vitit 1980, e dyta duke filluar pas vitit 1981 deri në vitin 2007 dhe tjetra duke filluar nga viti 2011. Megjithatë, kjo shkon përtej qëllimit të kësaj letër, pasi duhet të kryhen komanda më të sofistikuar për kryerjen e testit Chow për thyerje strukturore në të dhënat e panelit (nuk disponohet me STATA 13 aktuale në posedim).

Energjia e rinovueshme dhe ndotja

Ne nuk gjejmë dëshmi të një bashkëintegrimi midis prodhimit të energjisë së rinovueshme dhe PBB-së (regresioni rezulton në Shtojcën 4.1). Ky konstatim është në përputhje me Menegaki (2011) për vendet e BE-së. Mund të kishim supozuar se ekonomitë më të zhvilluara janë në gjendje të zhvillojnë teknologji më të avancuara që gjenerojnë energji nga alternativat e rinovueshme si era, dielli, biomasa dhe mbetjet. Ata gjithashtu mund të kenë më shumë gjasa të mbështeten në burimet hidrike sa herë që kjo është e mundur, në vend të burimeve të karburantit (naftë dhe gaz), thjesht si një mënyrë për të zbutur nivelet e ndotjes në një agjendë të përbashkët të zhvillimit të mirëqenies (siç mund të jetë rasti i vendet e OECD). Megjithatë, disa vende të Evropës Veriore në grupin e të dhënave janë identifikuar se nuk prodhojnë fare energji nga burimet hidro (Danimarka dhe shumicën e kohës Luksemburgu dhe Holanda), dhe disa

prej tyre vetëm pas viteve 1980 që kanë filluar të përdorin burime të tjera të rinovueshme për të. gjenerojnë energji.

Ekziston një ndikim i fortë, afatgjatë i shkaktësishëm i gjenerimit të energjisë së rinovueshme në emetimin e karbonit në nivelin 1 përqind të rëndësisë. Megjithatë, nuk vërehet shkakësi afatshkurtër. Për më tepër, siç pritej dhe tregohet në tabelën 2, ka një elasticitet negativ të gjenerimit të energjisë së rinovueshme ndaj emetimit të karbonit. Sipas vlerësimit të koeficientit, një rritje e të parës kontribuon në një reduktim me gati 12 për qind të ndotjes për shkak të emetimeve të karbonit të karburantit. Paneli i dytë i tabelës 2 tregon se emetimi i GHG-ve gjithashtu Granger shkakton gjenerimin e energjisë së rinovueshme. Prandaj, rezultatet konfirmojnë një shkakësi të dyanshme midis këtyre dy variablave në afat të gjatë. Përgjigja e gjenerimit të energjisë së rinovueshme ndaj emetimeve të karbonit është më e madhe (pothuajse 34%) se anasjelltas. Ky mund të jetë një tregues i masave të përgjegjshme që vendet e OECD kanë marrë vazhdimisht në një përpjekje për të dekarbonizuar aktivitetet ekonomike. Kausaliteti afatshkurtër për të gjithë grupin e panelit dhe për secilën seri panelesh nuk konfirmohet. Nuk janë as shkaqet afatgjata dhe afatshkurtra për vendet e veçanta (Shtojca 4.2). Megjithatë, koeficienti i treguesit të karbonit është negativ i rëndësishëm në pothuajse gjysmën e vendeve të vëzhguara, dhe kjo mund të lidhet kryesisht me rritjen më të shpejtë të prodhimit të energjisë së rinovueshme (nga pika e tyre fillestare) në krahasim me vendet e tjera.

Table 2. Shkakësia e bashkëintegritit të gjenerimit të energjisë së rinovueshme me CO2

	Coef.		S.E.	z-val	p-val
Ln_CO2_D2					
ECT					
Ln_Renewable energy	-1.66	***	0.59	-2.83	0.005
SR					
ECT	0.01		0.01	1.59	0.113
Ln_Renewable energy D1	-0.12	***	0.03	-4.04	0
Const	-0.24		0.16	-1.56	0.119
Log Likelihood			1583.79		
Ln_Renewable energy D1					
ECT					
Ln_CO2	-0.56	***	0.067	-8.36	0
SR					
ECT	0.13		0.04	3.06	0
Ln_CO2_D2	-0.34	***	0.17	-2	0.045
Const	-1.65		0.58	-2.83	0.005
Log Likelihood			618.44		

Note: Numri i vrojtimeve=1128. Numri i grupeve=24

Koeficientët janë të rëndësishëm në 1% të nivelit të rëndësisë nëse***.

D1 dhe D2 përfaqësojnë dallimet e para dhe të dyta të variablave.

5. Përfundimet dhe implikimet e politikave

Arsyeja kryesore për studimin e marrëdhënieve ndërmjet emetimeve të karbonit, konsumit të energjisë, energjisë së rinovueshme dhe rritjes ekonomike është se ato luajnë një rol të rëndësishëm në debatin aktual mbi mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ky studim u zbatua nëpërmjet metodave dinamike të vlerësimit të të dhënave të panelit për 24 ekonomi të zhvilluara për një periudhë gati gjysmë shekullore. Rezultatet empirike treguan kauzalitet afatgjatë të dyanshëm midis emetimeve të karbonit (të lidhura me prodhimin e përgjithshëm të energjisë) dhe gjenerimit të energjisë së rinovueshme.

Mungesa e bashkëintegritit midis konsumit të energjisë, PBB-së dhe emetimeve të karbonit mund të jetë tregues i një politike energjetike që ndjekja e reduktimit të emetimeve ka shmangur efektet negative në rritjen ekonomike. Në këtë kontekst, nevojitet një analizë më e detajuar për të zbërthyer periudhën e analizuar në tre periudhat e propozuara për të llogaritur thyerjet strukturore ekonomike. Për më tepër, efektet e sektorëve të ndryshëm ekonomikë duhet të merren parasysh për të hetuar efikasitetin e energjisë në aktivitetet shumëdimensionale të njerëzimit.

Me një domosdoshmëri të pranuar për të reduktuar emetimet e GS nga çdo sektor i ekonomisë globale, teknologjitë nga ana e ofertës që përfshijnë efikasitetin e energjisë si prodhimi i energjisë duket se kanë ndikuar pozitivisht në procesin e dekarbonizimit. Për më tepër, konstatimi se marrëdhënia shkakësore e dyanshme midis gjenerimit të energjisë së rinovueshme dhe emetimeve të CO₂ rezulton të jetë e rëndësishme në planin afatgjatë, por jo në atë afatshkurtër, ngre rëndësinë e përparimeve të masave të marrjes së politikave për reduktimin e karbonizimit të klimës. Siç thekson Trebilcock (2014), inovacioni në teknologjinë e energjisë duhet të jetë në qendër të çdo përpjekjeje të suksesshme të dekarbonizimit.

Ndërsa vendet e OECD-së kanë përmirësuar performancën e tyre në prodhimin e energjisë së rinovueshme efektive në reduktimin e emetimeve të CO₂, e njëjta përpjekje duhet të ndiqet nga pjesa më e madhe e botës. Përndryshe, veprimet e izoluara do të çonin vetëm në një rishpërndarje të emetimeve të përgjithshme të prodhuara me efekte të vogla në atmosferë, duke ndikuar të gjitha në këmbim.

Referenca:

- Apergis, N., Payne, J. E., Menyah, K., and Wolde-Rufael, Y. (2010). On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. *Ecological Economics*, 69(11): 2255-2260.
- Apergis, N., and Payne, J. E. (2010). Renewable energy consumption and growth in Eurasia. *Energy Economics*, 32(6): 1392-1397.
- Apergis, N., and Payne, J. E. (2011a). Renewable and non-renewable electricity consumption-growth nexus: evidence from emerging market economies. *Applied Energy*, 88(12): 5226-5230.
- Apergis, N., and Payne, J. E. (2011b). The renewable energy consumption-growth nexus in Central America. *Applied Energy*, 88(1): 343-347.

- Apergis, N., and Payne, J. E. (2012). Renewable and non-renewable energy consumption-growth nexus: Evidence from a panel error correction model. *Energy economics*, 34(3): 733-738.
- Chang, C. C. (2010). A multivariate causality test of carbon dioxide emissions, energy consumption and economic growth in China. *Applied Energy*, 87(11): 3533-3537.
- Belke, A., Dobnik, F., and Dreger, C. (2011). Energy consumption and economic growth: New insights into the cointegration relationship. *Energy Economics*, 33(5): 782-789.
- Blackburne III, E. F., and Frank, M. W. (2007). Estimation of nonstationary heterogeneous panels. *The Stata Journal*, 7(2): 197-208.
- Bolaños, L. M., Karp-Boss, L., Choi, C. J., Worden, A. Z., Graff, J. R., Haëntjens, N., Chase, A. P., Della Penna, A., Gaube, P., Morison, F., Menden-Deuer, S., Westeberry, T. K., O'Malley, R. T., Boss, E., Behrenfeld, M. J. and Giovannoni, S. J. (2020). Small phytoplankton dominate western North Atlantic biomass. *The International Society for Microbial Ecology Journal*, 1-12.
- BP (2019), BP-Stats-Review-2019-all-data, <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html> (Accessed on 08 February 2020)
- Conrad, J. M., and Clark, C. W. (1987). *Natural resource economics: notes and problems*. Cambridge University Press.
- Fan, Y., and Xia, Y. (2012). Exploring energy consumption and demand in China. *Energy*, 40(1): 23-30.
- Govindaraju, V. C., and Tang, C. F. (2013). The dynamic links between CO2 emissions, economic growth and coal consumption in China and India. *Applied Energy*, 104: 310-318.
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. *Econometrics Journal* 3: 148-161
- Hall, B., and Mairesse, J. (2002). Testing for unit roots in panel data: An exploration using real and simulated data. *Identification and Inference for Econometric Models. Essays in Honor of Thomas Rothenberg*, 451-475.
- Hmiel, B., Petrenko, V. V., Dyonisius, M. N., Buizert, C., Smith, A. M., Place, P. F., Harth, C., Beudette, R., Hua, Q., Yang, B., Vimont, I., Michel, S. E., Severinghaus, J. P., Etheridge, D., Bromely, T., Schmitt, J., Fain, X., Weiss, R. F. and Dlugonckey, E. (2020). Preindustrial 14 CH 4 indicates greater anthropogenic fossil CH 4 emissions. *Nature*, 578(7795): 409-412.
- Hossain, M. S. (2011). Panel estimation for CO2 emissions, energy consumption, economic growth, trade openness and urbanization of newly industrialized countries. *Energy Policy*, 39(11): 6991-6999.
- Jalil, A., and Feridun, M. (2011). The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a cointegration analysis. *Energy Economics*, 33(2): 284-291.
- Jayanthakumaran, K., Verma, R., and Liu, Y. (2012). CO2 emissions, energy consumption, trade and income: a comparative analysis of China and India. *Energy Policy*, 42: 450-460.
- Kasman, A., and Duman, Y. S. (2015). CO2 emissions, economic growth, energy consumption, trade and urbanization in new EU member and candidate countries: a panel data analysis. *Economic modelling*, 44: 97-103.
- Menegaki, A. N. (2011). Growth and renewable energy in Europe: a random effect model with evidence for neutrality hypothesis. *Energy economics*, 33(2): 257-263.
- OECD (2020), Gross domestic product (GDP) (indicator). doi: 10.1787/dc2f7aec-en (Accessed on 08 April 2020)
- Omri, A. (2013). CO2 emissions, energy consumption and economic growth nexus in MENA countries: Evidence from simultaneous equations models. *Energy economics*, 40: 657-664.

- Ozturk, I., and Acaravci, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. *Energy Economics*, 36: 262-267.
- Pao, H. T., and Tsai, C. M. (2011). Modeling and forecasting the CO2 emissions, energy consumption, and economic growth in Brazil. *Energy*, 36(5): 2450-2458.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446): 621-634. doi: 10.2307/2670182
- Rissman, J., Bataille, C., Masanet, E., Aden, N., Morrow III, W. R., Zhou, N., Elliott, N., Dell, R., Heeren, N., Huckestein, B., Cresko, J., Miller, S. A., Roy, J., Fennell, P., Cremmins, B., Blank, t. K., Hone, D., Williams, E., du Can, S. R., Sisson, B., Williams, M., Katzenberger, J., Burtraw, D., Sethi, G., Ping, H., Danielson, D., Hongyou, L., Lorber, T. Dinkel, J. and Helseth, J. (2020). Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070. *Applied Energy*, 266: 114848.
- Sadorsky, P. (2009). Renewable energy consumption and income in emerging economies. *Energy policy*, 37(10): 4021-4028.
- Shiu, A., and Lam, P. L. (2004). Electricity consumption and economic growth in China. *Energy policy*, 32(1): 47-54.
- Sinton, J. E., and Fridley, D. G. (2000). What goes up: recent trends in China's energy consumption. *Energy policy*, 28(10): 671-687.
- STATA (2020) <https://www.stata.com/manuals13/xtxtunitroot.pdf>
- Tang, C. F., Shahbaz, M., and Arouri, M. (2013). Re-investigating the electricity consumption and economic growth nexus in Portugal. *Energy Policy*, 62: 1515-1524.
- Trebilcock, M. J. (2014). *Dealing with losers: the political economy of policy transitions*. Oxford University Press, USA.
- Tugcu, C. T., Ozturk, I., and Aslan, A. (2012). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth relationship revisited: evidence from G7 countries. *Energy economics*, 34(6): 1942-1950.
- Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., and Wang, Q. W. (2011). CO2 emissions, energy consumption and economic growth in China: a panel data analysis. *Energy Policy*, 39(9): 4870-4875.
- Zhang, X. P., and Cheng, X. M. (2009). Energy consumption, carbon emissions, and economic growth in China. *Ecological Economics*, 68(10): 2706-2712.

Shtojce

Appendix 1

Figure A1.1 Energjia e rinovueshme e prodhuar nga vendet e OECD dhe jo-OECD (në mbarë botën) gjatë gjysmës së shekullit të kaluar

Burimi: BP (2019)

Shënim: Energjia e rinovueshme përfshin gjenerimin bruto nga burimet e rinovueshme duke përfshirë erën, gjeotermale, diellore, biomasë dhe mbetje

Figure A1.2 Emetimi i karbonit nga gjenerimi i energjisë për vendet e OECD-së gjatë gjysmës së shekullit të kaluar

Burimi: BP (2019)

Cite this article as: Karapici, V & Gjipali, A. EMETIMET E KARBONIT DHE
ENERGJIA NË VENDET E OECD - NJË ANALIZË DINAMIKE KAUZALE.
Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 2, pp. 53-66.